

UMA INTERPRETAÇÃO DE CLÉMENT ROSSET SOBRE O CONCEITO DE ALEGRIA EM FRIEDRICH NIETZSCHE

Divaneide Lira Lima Paixão¹ e Ondina Pena Pereira²

ROSSET, Clément. **Alegria: a força maior**. Tradução: Eloísa A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. 103 p. ISBN: 85-7316-218-X – R\$ 18,00.

O filósofo francês contemporâneo Clément Rosset é professor titular de Filosofia da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade de Nice – Sophia Antipolis, França. Por ser um autor mundialmente consagrado, tem trabalhos traduzidos em diversas línguas. O livro *Alegria, a força maior* é sua quinta obra lançada no Brasil e faz parte das comemorações pelo centenário da morte de Friedrich Nietzsche. As discussões propostas nessa obra têm como referência o pensamento nietzscheano, podendo interessar não somente a estudantes de Filosofia, mas a todos aqueles que buscam conhecer o pensamento do polêmico alemão não somente através dos seus textos, mas também através das diversas interpretações que sua obra inspira, entre as quais a radical abordagem de Clément Rosset.

O autor adota uma linguagem simples, para tratar de um conteúdo bastante complexo, e procura apresentar a alegria como sendo uma das fontes do pensamento nietzscheano. Rosset introduz suas reflexões tematizando sobre a alegria, interpretada aqui em sua mais alta potência. A obra parte da constatação de que na existência nada há que possa justificar o ato de alegrar-se. A primeira grande afirmação feita pelo autor, e que, à primeira vista, pode causar um certo impacto no leitor, é a de que, segundo Nietzsche, “o homem verdadeiramente alegre pode ser reconhecido, paradoxalmente, por sua incapacidade de precisar com o que fica alegre e de fornecer o motivo próprio de sua satisfação” (p.08).

Logo de início, Rosset parte de uma discussão não muito breve para mostrar que a alegria é um tipo de satisfação incoerente e irracional facultada a toda e qualquer coisa, como um consentimento irrestrito de toda forma de existência presente, passada ou que está por vir. Mesmo estando suspensa em nada e privada de qualquer base, a alegria permanece como um algo a mais na existência humana, um algo a mais que mesmo o mais alegre dos homens não é capaz de exprimir ou explicar. Ela pode ser entendida como a satisfação de uma espera ou o simples prazer de existir, e pode também, em certo momento, dispensar qualquer razão de ser. Rosset conclui essas

¹Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Católica de Brasília. E-mail: divaneide@uol.com.br

²Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Católica de Brasília. E-mail: ondina-pena@sbol.com.br

primeiras discussões com a idéia de que a alegria é a força, por excelência, que deve advir exatamente com o reconhecimento do caráter trágico da existência, isto é, da impossibilidade desta fornecer qualquer razão a si própria.

Rosset lança mão de vários aforismos nietzscheanos para legitimar suas afirmações e argumentos a respeito daquilo que ele escreve sobre Nietzsche. Entre as várias afirmações feitas aqui, uma que merece destaque é aquela que dá um caráter geral a, praticamente, toda obra de Nietzsche e que diz respeito a uma espécie de aliança secreta, existente desde *O Nascimento da Tragédia*, “e selada por Nietzsche, entre a infelicidade e a felicidade, o trágico e o jubiloso, a experiência da dor e a afirmação da alegria” (p.42). Essa passagem é importante porque dela decorre uma interessante discussão na qual o autor explica cada um desses temas – infelicidade, trágico, dor – conduzindo o leitor à conclusão de que a beatitude ou alegria de viver é o pensamento essencial em torno do qual se estabelecem e se subordinam os outros pensamentos. O autor argumenta que, para Nietzsche, o conhecimento do trágico não é tido como uma destruição da alegria, mas consiste, ao contrário, em um acréscimo de júbilo que predomina sobre o sofrimento, como o pensamento da vida predomina sobre o pensamento da morte. Assim, o trágico em Nietzsche perde o lugar-comum de desgraça, de terror.

Outra temática tratada por Rosset, e trazida à discussão como fundamento primordial de toda a filosofia nietzscheana, é a experiência da música. De fato, a música está tão presente na vida e na obra de Nietzsche que seus comentadores nunca poderiam deixar de mencioná-la. Rosset, claro, reconhece sua importância e escreve que “sem a música não haveria filosofia de Nietzsche” (45). Além da música, outro tema que ganhou destaque, na interpretação de Rosset, foi a relação estabelecida por Nietzsche entre superfície e profundidade. A despeito de várias interpretações já feitas e esclarecimentos já prestados por inúmeros comentadores de Nietzsche sobre essa relação, a interpretação feita aqui por Rosset é digna de atenção, visto que ele consegue, com suficiente eloquência, esmiuçar os vários aspectos dessa relação, de forma a torná-la claramente compreensível, porém não menos instigante. Na interpretação do autor, a superfície não significa, para Nietzsche, oposição à profundidade, pelo contrário, a superfície é aquilo que permite a visualização da profundidade, “aquilo através do que a profundidade se manifesta” (p.58).

No tópico em que o autor reflete sobre a noção de gaia ciência, o conceito de alegria é retomado, agora com um grau maior de profundidade, tornando ainda mais densa a discussão. A gaia ciência nietzscheana é definida por Rosset como sendo a ciência do contra-senso, sendo que o pensamento do contra-senso, em Nietzsche, constitui, na verdade, um saber alegre que está em concordância com a noção de beatitude.

Ao tratar da moral nietzscheana, entendida por Rosset como um “tipo de reviravolta da moral tradicional” (p.76), o autor dedica boa parte da discussão ao empreendimento crítico de Nietzsche, afirmando o seguinte em relação a ele: “distinguir

os falsos sins dos verdadeiros, quando nenhum critério objetivo permite diferenciá-los no plano da expressão manifesta, supõe uma penetração psicológica quase divinatória, uma espécie de instinto ou faro infalíveis” (p.81). Rosset explora intensamente essa noção de empreendimento crítico e conclui suas reflexões assegurando que Nietzsche se elogiava, com razão, por possuir tal faro. Sua genialidade estava, segundo o próprio Nietzsche, em ter sido o primeiro a sentir, por exemplo, a mentira como mentirosa.

Rosset traz ainda para a discussão o tema do eterno retorno que ganhou força na obra de Nietzsche a partir das várias interpretações que gerou, chegando a ser considerado uma das principais “chaves” do pensamento nietzscheano. Começando pela análise de dois aforismos nietzscheanos, o autor declara que, em Nietzsche, o eterno retorno é apresentado “não como uma tese tratando da verdade das coisas, mas como hipótese convidando a uma reação afetiva” (p.85). Ao longo de suas análises, Rosset critica a interpretação de Gilles Deleuze sobre o eterno retorno, afirmando que em nenhum dos textos de Nietzsche é possível encontrar fundamentos capazes de sustentá-la. Como este tema constitui o ponto de análise de inúmeros filósofos sobre o pensamento de Nietzsche, ele tem sido muitas vezes gerador de conflitos e contradições, fazendo com que haja entre os seus intérpretes mais discordância de que conformidade de opinião.

O que o leitor vai encontrar nas páginas deste livro é, portanto, uma boa possibilidade de reflexão e aprendizagem, que provavelmente o levará a experimentar sentimentos tão cheios de força e tão surpreendentes que se sentirá convidado a ler o próprio Nietzsche. A forma como Rosset escreve é, por si só, um convite aberto. O autor mostra, ao longo da obra, a impossibilidade de expressar toda a complexidade do pensamento de Nietzsche, o qual, mesmo cem anos depois de sua morte, continua estimulando novos olhares sobre o mundo.